

**BRONZA DAVRIDA SURXON VOHASI VA XARAPPA MADANIYATI
O‘RTASIDA KECHGAN ALOQALARNING ARXEOLGIK MANBALAR
ASOSIDA O‘RGANILISHI**

Abdug‘aniyeva Muxlisa G‘ayradjon qizi
O‘zbekiston Milliy Universiteti
Tarix fakulteti 1-bosqich magistranti
Email: abduganiyevamuxlisa031@gmail.com

Annotatsiya: Bronza davrida O‘rta Osiyo va Hind vodiysi o‘rtasidagi madaniy aloqalar keng rivojlangan bo‘lib, bu jarayonda Xarappa madaniyati va Surxon vohasi muhim rol o‘ynagan. Arxeologik tadqiqotlar natijasida bu ikki hudud o‘rtasidagi aloqalar Xarappa madaniyatining Surxon vohasiga madaniy ta‘siri doirasida emas, balki ikki tomonlama – “ta‘sir” va “aks ta‘sir” xarakterida bo‘lganligi aniqlangan. Maqolada aynan ushbu madaniy aloqalarning o‘ziga xos xususiyatlari va o‘zaro madaniy ta‘siri masalalari o‘rganilgan arxeologik manbalar asosida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Surxon vohasi, Xarappa madaniyati, Sopolli madaniyati, tovar ayirboshlash, madaniy aloqalar, savdo aloqalari, madaniy ta‘sir, arxeologik manbalar.

**THE STUDY OF INTERACTIONS BETWEEN THE SURKHAN OASIS AND
THE HARAPPAN CULTURE DURING THE BRONZE AGE BASED ON
ARCHAEOLOGICAL SOURCES**

Abduganiyeva Muxlisa Gayradjon qizi
National University of Uzbekistan
Faculty of History, 1st-year Master’s Student
Email: abduganiyevamuxlisa031@gmail.com

Abstract: During the Bronze Age, cultural interactions between Central Asia and the Indus Valley flourished, with the Harappan civilization and the Surkhan Oasis playing a significant role in this process. Archaeological research has revealed that the connections between these two regions were not limited to the cultural influence of the Harappan civilization on the Surkhan Darya region, but rather represented a bilateral interaction characterized by “influence” and “counter-influence”. This article examines the unique features of these cultural exchanges and mutual influences based on archaeological sources.

Keywords: Surkhan Oasis, Harappan civilization, Sopolli culture, barter exchange, cultural interactions, trade relations, cultural influence, archaeological sources.

ИЗУЧЕНИЕ КОНТАКТОВ МЕЖДУ СУРХАНДАРЬИНСКИМ ОАЗИСОМ И ХАРАППСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В БРОНЗОВОМ ВЕКЕ НА ОСНОВЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Абдуганиева Мухлиса Гайраджоновна
Национальный университет Узбекистана
Факультет истории, магистрант 1-го курса
Email: abduganiyevamuxlisa031@gmail.com

Аннотация: В бронзовом веке культурные связи между Центральной Азией и долиной Инда были широко развиты, при этом Хараппская цивилизация и Сурхандарьинский регион играли важную роль в этом процессе. Археологические исследования показали, что связи между этими двумя регионами не ограничивались только влиянием хараппской культуры на Сурхандарьинский регион, а представляли собой двустороннее взаимодействие, характеризующееся “влиянием” и “обратным влиянием”. В данной статье исследуются особенности этих культурных контактов и их взаимное влияние на основе археологических источников.

Ключевые слова: Сурхандарьинский оазис, Хараппская культура, культура Сополли, товарообмен, культурные связи, торговые отношения, культурное влияние, археологические источники.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ/INTRODUCTION)

Surxon vohasi bronza davrida Oʻrta Osiyo madaniy, iqtisodiy va siyosiy hayotining muhim markazlaridan biri boʻlib, u Baqtriya-Margʻiyona arxeologik kompleksi doirasida yirik madaniy va savdo aloqalarini yoʻlga qoʻygan. Vohadagi arxeologik topilmalar va tarixiy dalillar bu hududda rivojlangan dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo aloqalarining muhimligini tasdiqlaydi. Surxon vohasi orqali qadimgi sivilizatsiyalar oʻrtasidagi madaniy va texnologik almashinuvlar amalga oshirilgan. Xususan bu borada vohaning Xarappa madaniyati bilan aloqalari ancha yaxshi oʻrganilgan boʻlib, uning taʼsiri fil suyaklaridan yasalgan bejirim taqinchoqlarda, muhrlarda va meʼmorchilikda oʻz aksini topgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ/REFERENCES AND METHODS)

Surxon vohasi va Xarappa madaniyati o'rtasidagi madaniy aloqalarni o'rganishda bir qator mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning asarlari asosiy manba sifatida xizmat qiladi.

1.A.A.Asqarovning "Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана" (1977) asarida janubiy O'zbekiston hududida bronza davri dehqonchilik madaniyati shakllanganligi va uning mintaqadagi boshqa sivilizatsiyalar bilan aloqalari haqida ma'lumot beriladi. Ushbu tadqiqot Xarappa madaniyati bilan bog'liq arxeologik topilmalarni o'rganishda muhim ahamiyatga ega.

2.Shuningdek, T.Sh.Shirinov va A.A.Asqarov (1933) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Jarqo'ton va Kalibangan yodgorliklari o'rtasidagi o'xshashliklar aniqlangan. Bu esa Surxon vohasi va Xarappa madaniyati o'rtasidagi madaniy almashinuvni tasdiqlaydi.

3.V.M.Masson (1979) o'z tadqiqotlarida Hind vodiysi va O'rta Osiyo o'rtasidagi madaniy aloqalar doimiy ravishda Tovar ayirboshlash va texnologik almashinuv orqali rivojlanganligini qayd etgan. V.I.Sarianidi (1979) esa Baqtriya-Marg'iyona hududidagi diniy marosimlarga oid buyumlarni tahlil qilib, Hind vodiysi va Surxon vohasining diniy-madaniy ta'sir doiralari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgangan.

4.Sh.B.Shaydullayev (2009) o'z tadqiqotlarida Jarqo'ton yodgorligidan topilgan fil suyagidan yasalgan buyumlar, sirlangan idishlar va silindrik muhrlar Hind vodiysi bilan mustahkam savdo va madaniy aloqalarini tasdiqlashini ko'rsatib o'tgan.

5.A.Sh.Shaydullayev (2018) Sopolli madaniyatining gliptikasi va sfragistikasi bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida Jarqo'ton muhrlari va Xarappa madaniyati muhrlari o'rtasidagi o'xshashliklarni aniqlagan.

6.G.Sh.Shaydullayeva (2024) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar Oks va Xarappa sivilizatsiyalari o'rtasidagi madaniy aloqalarga bag'ishlangan bo'lib, unda Surxon vohasidan topilgan ba'zi keramika buyumlari va metal ishlanmalar hind vodiysi hunarmandchiligi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi qayd etilgan.

7.Bundan tashqari, Kay Kaniut tomonidan olib borilgan O'zbek-Olmon ekspeditsiyasi tadqiqotlari natijasida Jarqo'ton va Xarappa madaniyati o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi. Jarqo'tondan topilgan silindr muhr va Xarappa uslubidagi keramika buyumlari ushbu aloqalarning aniq dalillari sifatida qaraladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI (МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ/RESEARCH METHODOLOGY)

Makur tadqiqotda Surxon vohasi va Xarappa madaniyatining o'zaro aloqalari o'rganilgan arxeologik topilmalar, tarixiy manbalar va oldingi ilmiy tadqiqotlar asosida qiyosiy usulda tahlil qilinadi.

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ/RESULTS)

Surxon vohasi va Hindiston Qadimgi Sharq sivilizatsiyalarining yirik markazlaridan hisoblanadi va ularning o'zaro madaniy aloqalari umuminsoniyatning rivojlanishi va taraqqiyotida muhim rol o'ynagan. Bu mintaqalar tarixida, moddiy madaniyatlar rivojida juda ko'p o'xshashliklar mavjud. Ikki mintaqqa ham ilk dehqonchilik madaniyatining shakllangan hududlari qatoriga kiradi va shu asosda bu hududlarda Qadimgi Sharq sivilizatsiyasiga xos bo'lgan ilk shahar madaniyati shakllangan[1].

Bu hududlarning umumiy madaniy arealda, yonma-yon joylashganligi qadimdan madaniy aloqalar o'rnatilishiga asos bo'lgan va bu aloqalar mexanizmi turlicha kechgan. Albatta, doimiy rivojlanib borgan aloqalar zaminida tovar ayirboshlash usuli bosh vazifani bajargan [2]. Ikkinchi jihatdan, bir guruh aholining o'zaro ko'chish hollari ham yuz bergan [3]. Ilk davlatlar shakllangandan so'ng esa bu aloqalar siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan tartibga tushgan.

Bronza davriga kelib har ikki hududda Qadimgi Sharqqa xos bo'lgan Xarappa va Oks sivilizatsiyalariga asos solinishi natijasida ular o'rtasidagi madaniy aloqlar har tomonlama kengayadi.

Ikki hudud o'rtasida amalga oshirilgan madaniy aloqalar va ularning xususiyatlari borasida ko'plab tadqiqotchi olimlar tomonidan izlanishlar olib borilgan bo'lib, bu borada O'zbek-Olmon Baqtriya ekspeditsiyasining Jarqo'tonda olib borgan izlanishlari Baqtriya va Xarappa madaniy aloqlari xususida yangi ma'lumotlar beradi.

Xususan, ushbu xalqaro ekspeditsiya a'zosi Kay Kaniut o'rgangan 5-tepalikdan ikkita fil suyagidan yasalgan, kvadrat shakldagi predmet topilgan bo'lib, birinchisining ko'lami 4x4x0,5 sm, qora rangda, ikkinchisidiki 4,5x4,5x0,5 sm bo'lib oq rangda. Ikkala predmetning yuzasida aylana shaklli 9 ta bezak chizilgan, ular uchtdan uch qatorda joylashgan. Ushbu predmet Xarappa madaniyatiga xos bo'lib, Sh.B.Shaydullayev ta'kidlashicha, Xarappa madaniyati va uning madaniy ta'siri doirasida bo'lgan hududlarda to'lov vositasi vazifasini bajargan [4].

Jarqo'ton yodgorligi arkidan fil tasvirlangan terrakotik haykalchanning topilishi jarqo'tonliklarning Xarappa madaniyati bilan uzviy madaniy aloqada bo'lganligini tasdiqlovchi yana bir ashyoviy manba bo'lib xizmat qiladi[5]. Ushbu terrakotik haykalchanning loyi, pishirilish uslubi jarqo'ton kulolchiligiga xosdir. Fil esa O'rta Osiyo hayvonot dunyosiga xos emas. Demak, jarqo'tonliklarning filni, aniqrog'i, xarappaliklarni bilganligidan, madaniyaloqasidan darak beradi.

Shuningdek, Jarqo'ton yodgorligi 4-tepaligidan, Jarqo'ton davri madaniy qatlamlaridan sopolli madaniyatiga xos bo'lmagan chinnidan yasalgan va sir bilan qoplangan idish parchalari topilgan rivojlangan Bu idish sirtida Hindiston o'simlik dunyosiga xos bo'lgan "pipal" o'simligining ifodalanishi va shu singari idishlarning Xarappa madaniyatida keng tarqalganligi ushbu idishning Hindiston hududidan

keltirilganligini ko'rsatadi. Chunki, sirlangan idishlar bronza davrida faqat Hindiston va Mesopotamiya o'lkalarida ma'lum bo'lgan va vaqt o'tishi bilan unutilgan texnologik jarayon hisoblanadi.

Shu tepalik tadqiqotlari davomida xuddi shu texnologik uslubda yasalgan "buyrak" shaklida ishlangan mitti idishning topilishi ham jarqo'tonliklarning tashqi dunyo bilan madaniy aloqasi to'g'risida darak beradi. "Buyrak" shaklli idishlar Dashtli 3, Togolok 2 yodgorliklarida ham uchragan [6]bo'lishiga qaramay, Hind-Mesopotamiya hududlariga xos hisoblanadi. Xususan, Asmara, Tellodagi Ishtar ibodatxonasidan, Tel Brak ibodatxonasidan shunday idishlarning ko'plab topilishi fikrimiz isbotidir.

Jarqo'ton yodgorligidan topilgan, hozirgi kungacha yagonaligi bilan xarakterlanadigan, 5-tepalikdan topilgan silindr shaklli muhr Jarqo'ton va Xarappa madaniyatlari o'rtasidagi aloqalarning eng kulminatsion cho'qqisi deb baholanadi. Ushbu muhr oq toshdan yasalgan va unga o'yib ko'knori shaklli o'simlik va simmetrik qilib ikki tomondan intilib turgan ohularning tasviri ishlangan. Albatta, bu muhr xarappaliklarga xos uslubda yasalgan, silindrsimon muhr yasash xarappaliklarning an'anasi. Ammo olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, u xarappaliklar tomonidan keltirilgan emas. Ikkinchidan esa, oq toshdan emas, gipsdan yasalgan. Bu muhrning Jarqo'tonda yasalganligiga asos shuki, unda tasvirlangan ohu mahalliy hayvonot olamiga mansub. Ushbu muhrda ikki madaniyat Xarappa va Sopolli an'analari simbiozi kuzatiladi [7].

MUHOKAMA(OBSUZHDENIYE/DISCUSSION)

Xarappa madaniyati va Surxon vohasi o'rtasidagi madaniy aloqalar ikki tomonlama bo'lib, faqatgina Xarappa madaniyatining Surxon vohasiga madaniy ta'siri emas, balki aksi ham kuzatiladi. Xususan, Xarappa madaniyati yodgorliklaridan aniqlangan Surxon vohasiga xos bo'lgan sopol idishlar, metalldan yasalgan buyumlar, o'smadan va surmadonlar buning isboti hisoblanadi.

Surxon vohasida vujudga kelgan Sopolli madaniyati kulolchiligiga to'xtaladigan bo'lsak, uning xarakterli jihatlaridan biri sopol buyumlarning kulolchilik charxi yordamida, bejirim, vaza, qadah, konik shakllarida yasalganligidir. Aynan ushbu turdagi sopol buyumlar, Xarappa madaniyatining Mehi, Hurab, Chanxu Daro, Mergar kabi yodgorliklarida ham uchraydi. Bu o'rganilgan kulolchilik buyumlari Surxon vohasi va Xarappa madaniyati o'rtasidagi madaniy aloqalar doimiy va an'anaviy bo'lganligini ko'rsatadi. Sababi, bu borada tadqiqot olib borgan A.Steynning fikrlariga ko'ra ushbu yodgorliklardan topilgan sopol buyumlarning Sopolli madaniyatining turli bosqichlariga xosligi kuzatilgan [8].

Bundan tashqari 1985-yilda Kvetta shahrida memonxona qurilishi davrida ishchilar bronza davriga oid qabrga duch kelishgan. Qabrdan ikkita, bir xil shaklda

yasalgan oltin buzoq va oltin vaza topilgan. Qadimgi hind sivilizatsiyasi mutaxassislari ta'kidlaganlaridek, oltindan yasalgan bejirim vaza butun shakli va shamoili bilan Sopolli madaniyati moddiy madaniyati, mo'lali davri vazalariga aynan o'xshaydi, chunki oltin vazaning "balyasina" shaklli oyoqlari, konik ko'rinishdagi idish kosasi va gardishlari Sopolli madaniyati an'anasida yasalgan[9].

Surxon vohasi va Xarappa madaniyati aloqalarini tasdiqlovchi yana bir manba oynalardir. Sopolli madaniyati oynalari metallga silliqlash texnologiyasi ishlatilib yasalgan bo'lib, dumaloq shaklli diska va qabzadan iborat. Qabzasiga har xil bezak berib ishlash an'anasi xarakterlidir. Xuddi shunday oynalar Xarappa madaniyatining Mehi, Moxenjo Daro, Xarappa, Hurab yodgorliklarida qayd etilgan.

Mergar va Hurab yodgorliklaridan Sopolli madaniyatiga xos bo'lgan, bronzadan ishlangan silindrokoniq va kubok shaklli idishlarning topilishi nafaqat oynalar, balki xo'jalik idishlarida ham parallelliklar mavjudligidan dalolat beradi.

Oks sivilizatsiyasi moddiy madaniyatining betakror ashyolaridan biri bu "mitti kolonna"lar bo'lib, bugungi kunga qadar ularning qanday vazifani bajarganligi noma'lum bo'lib kelmoqda. Ammo, ba'zi tadqiqotchilar, xususan V.I.Sarianidi ushbu buyumlar "xaoma ichimligini tayyorlashda, ya'ni xom o'simligini yanchishda ishlatilgan" degan fikrga kelgan bo'lsa, K.Abdullayev diniy marosimlarda "qurbonlik" qo'yiladigan taglik vazifasini bajargan, degan fikrlarni berishgan. Ammo ushbu fikrlar hali to'laligicha o'z tasdig'ini topgani yo'q. Jarqo'ton yodgorligida ushbu buyumlarning ohaktoshdan yasalgan varianti keng tarqalgan bo'lib, ular Hind vodiysining Kvetta va Kulli yodgorliklarida aniqlangan.

Shu bilan birga, Xarappa madaniyati yodgorliklarida Sopolli madaniyatiga xos bo'lgan, geometrik shakllar tushirilgan muhrlar[10] surmadon va o'smadonlar ham aniqlangan.

Ikki hudud o'rtasidagi aloqalarning yana bir xarakterli jihati, savdo aloqalari ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, asosan "tovar ayirboshlash" shaklida kechgan. Bu borada barcha tadqiqotchilar savdoda sosan lyaps lazuriti muhim rol o'ynaganini qayd etgan bo'lsalar, so'nggi yillarda olib borilgan izlanishlar natijasida Sopolli madaniyati aholisi asosan tuz savdosi bilan shug'ullanganligi haqida yangi fikrlar paydo bo'ldi [11]. Bu borada A,Sh,Shaydullayev ushbu fikrni bergan bo'lib, Sopolli madaniyati yodgorliklarining Xo'jaikon "tuz tog'i" atrofida joylashganligi, Kattabuloq yodgorligining esa bevosita tuzkonning o'zida barpo etilganligi mazkur fikrning shakllanishiga sabab bo'lgan.

XULOSALAR (ВЫВОДЫ/CONCLUSION)

Yuqorida keltirilgan arxeologik manbalar asosida, shunday xulosa qilish mumkinki, Xarappa madaniyati va Surxon vohasi o'rtasidagi madaniy aloqalar o'zaro tenglik va do'stona munosabatlar asosida o'rnatilgan. Nafaqat Xarappa

madaniyatining ta'siri , balki aks ta'sir ham kuchli kechgan. Buni asoslash uchun moddiy dalillar yetarlicha.

O'zaro kechgan madaniy aloqalar A.A.Asqarov kuzatgan kulolchilikdagi parallelliklar, T.Sh.Shirinov e'tirof etgan Jarqo'ton va Kalibangan saroylari qurilishidagi aynilik, A.Sh.Shaydullayevning gliptika sohasida kuzatgan o'xshashliklar hamda har xil minerallardan yasalgan taqinchoqlarda o'z aksini topgan.

**ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ
ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES)**

1. Ширинов Т.Ш.Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии.Автореф. Дисс. ... докт. ист .наук. М., 1992.
2. Массон В.М. Культурно-исторические зоны древней Индии // Индия в древности. Москва,1964.
3. Francfort H.P. The late Periods of Shortughai and the Problem of the Bishkent Culture // South Asian Archaeology. В., 1979.
4. ШайдуллаевШ.Б. Ўзбекистон худудида давлатчиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш босқичлари. – Самарқанд, 2009.
5. Шайдуллаев Ш.Б., Дитрих Хуфф. Некоторые результаты работУзбекско-Германской экспедиции нагородище Джаркутан. ИМКУ, Вып.30, Самарканд, 1999.
6. Сарианиди В.И. Об одной группе культовых изделий Бактрии // СА. №3, 1979.
7. Шайдуллаева Г.Ш. Окс ва Хараппа цивилизацияларининг маданий алоқалари.–Тошкент,2024.
8. SteinA. Anarchaeological explorationinWarizistanandNorthernBaluchistan. – Calcutta,1929.
9. Аскарлов А.А.Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. –Т.:Фан,1977.
- 10.Аскарлов А.А.,Ширинов Т.Ш.,Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. – Самарканд, 1993.
- 11.Шайдуллаев А.Ш. Сополли маданияти глиптикаси ва сфрагистикаси. Фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилгандиссертация автореферати. Тошкент,2018.